

VINTLI KONVEYER VINTLARIGA O'RNATILADIGAN QOZIQ KONSTRUKSIYASINI PAXTA TOZALASHDAGI AHAMIYATI

I.R. Marasulov

Assistent, Andijon mashinasozlik instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14538976>

Paxta hom ashyosidan iflosliklarni ajratib olish paxtani qayta ishlash jarayonida muhim jarayon hisoblanadi. Buning uchun undagi mayda va yirik iflosliklarni dastlabki jarayonida aksariyat paxta tozalash zavodlarida birinchi navbatda vintli konveyerlardan so'ngra universal paxta tozalash qurilmalaridan foydalaniladi. Vintli konveyerlarning qo'shimcha turli konstruksiyadagi qoziqlar bilan ta'minlanishi konveyerda paxta titish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Vintli konveyerlar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladigan mexanizm bo'lib, changsimon, sochiluvchan va mayda bo'lakli materiallarni tashish (transportirovka) vazifasini bajaradi. Vintli konveyerni asosiy konstruksiyasi tarnovda joylashgan parrakli (lopast) vintdan iborat.

Vintli konveyerlarda mahsulot gorizontal, burchak ostida hamda vertikal yo'nalishlarda uzatiladi [1]. Ularning afzalliklari tuzilishi oddiyliigi hamda ishlashi va ta'mirlash ishlari qulayligi hisoblanadi [2]. Vintning aylanma harakati natijasida tarnov ichidagi mahsulot belgilangan yo'nalishda harakatlanadi. Vintli konveyerlar vositasida mahsulot gorizontal yo'nalishda 40 metr, vertikal yo'nalishda 30 metr masofaga uzatiladi. Vintli konveyerlarning ish unumdorligi 100 t/soatgacha yetadi [3]. Vintli konveyerlarda vint asosiy element hisoblanadi. U po'lat trubadan iborat bo'lib, qalinligi 3-4 mm li tunuka po'latdan shtampovka usulda yoki payvandlash yo'li bilan tayyorlanadi. Vintning diametri 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800 mm gacha bo'ladi.

Paxta tozalash korxonalarida qo'llaniladigan vintli konveyerlar linterlarga chigitni taqsimlab berish, jinlashdan va linterlashdan chiqqan chigitlarni tashish, shuningdek, tolali chiqindilarni tashish uchun foydalaniladi. Ular tuzilishi ishlash usuli jihatidan chigitli paxta tashishda qo'llaniladigan konveyerlarga o'xshaydi. Vintli konveyerlarda mahsulotni tashuvchi organ vint hisoblanadi. Tashish jarayonida mahsulot vint parraklari yordamida sirpanish bilan siljiydi.

Vintli konveyer bir nechta zvenolardan tuzilgan bo'lib, uning uzunligi batareyadagi mashinalar soniga va tashish uzoqligiga qarab olinadi.

Vintni tarnov ichiga shunday joylash kerakki, vint uchi bilan tarnov devori o'rtasida 25-32 mm oraliq qolishi kerak. Vintning aylanish tezligi vintli konveyerlarning qaysi ish unumida ishlashiga qarab olinadi. Lekin 120 ayl/min dan oshmasligi shart.

So'nggi yillarda yengil sanoat ishlab chiqarishida paxtani tozalash sifatini oshirish hamda ushbu hom ashyodan yanada sifatli tola olishda ilg'or paxta tozalash mashinalari ishlab chiqilmoqda va sanoatga joriy qilinmoqda. Tozalov mashinalari konstruksiyalari takomillashtirilib eng oxirgi nav paxta hom ashyosidan ham sifatli tola va chigit ajratib olish yo'lga qo'yilmoqda.

Biz ham o'z kuzatishlarimizda yuqorida zikr etilgan masalalarni hal etishga harakat qilib ko'rdik. Xususan, qoziqli vintli konveyerda paxtani tashish jarayonida konveyer vinti ko'pburchakli qoziqlarini paxta tozalash jarayoniga ta'sirini o'rganish yuzasidan ma'lumotlar olishga erishdik.

Paxtani titish – bu paxtani ichki mayda va yirik iflosliklar (barg, qum, tuproq va boshq.) dan tozalash usuli bo'lsa, tozalash esa – paxtadan ichki va tashqi iflosliklarni ajratib olib, uni toza hom ashyoga aylantirish jarayonidir.

Amalga oshirilayotgan har bir paxta tozalash chora-tadbirlar oxir-oqibat yuqori tozalikdagi xom ashyoni ta'minlashga qaratilgan bo'lishi lozim. Paxta xom ashyosi esa o'z navbatida yaxshi quritilgan, changdan tozalangan hamda namligi ham me'yorida bo'lishi kerak.

Paxtani titish jarayonini yanada yaxshilash maqsadida ushbu tipdagi konveyerlarga ko'p burchakli (to'rt, besh va olti) ma'lum burchak ostida burilgan qoziqlar taklif qilinmoqda.

Har qanday qoziqli konstruksiyani vintga o'rnatishdan maqsad ham aynan shu. Tabiiyki, ko'pburchakli qoziqlar konveyer tag qismi bilan kontaktda bo'lib, sidirilgan paxta yanada yaxshiroq titilishga olib keladi. Titilgan paxtani hali universal tozalash qurilmasiga tashilishidan oldin transportirovka jarayonida ko'proq iflosliklarni konveyer tag qismidagi setkada qoldirish imkoni paydo bo'ladi.

Ushbu konstruksiyaga yaqin konstruksiyadagi ko'pburchakli qoziqlar universal paxta tozalash qurilmalari barabanlari qoziqlarida qo'llanilgan. Va sezilarli darajada samaradorlik oshirilgani ta'kidlanadi. Ushbu qoziqlar universal paxta tozalash qurilmasidagi barabanlarning asosiy ishchi organlaridan biri hisoblanib, paxta tozalashda muhim vazifani bajaradi.

Demak, Ushbu konstruksiyalar paxtani ham vint atrofida ham o'z o'qi atrofida aylanishga va shu bilan birga uni ko'proq titilishga majbur qiladi. Ko'pburchakli qoziqlarning bu xususiyati paxta hom ashyosini konveyer tag qismidagi setka bilan yana yaxshiroq kontaktda bo'lishi bilan namoyon bo'ladi.

Paxta tozalash sanoatida diametri 300 mm va qadami 220 mm bo'lgan hamda ish unumiga qarab 80...120 ayl/min tezlik bilan aylanuvchi vintli konveyerlar qo'llaniladi. Konveyerdagi vintli val harakatni elektromotordan tishli g'ildirakli slindrsimon yoki chervyakli reduktorlar vositasida oladi. Tarnovning ichki diametri, vint parragi diametridan biroz katta bo'lib, u harakatlanayotganda tarnov devori bilan vint parragi qirrasida 9...15 mm oraliq qolishi kerak. Vintli konveyerlarni tashish masofasi 20 m dan ortiq bo'lgan yerlarga o'rnatish tavsiya qilinmaydi.

O'rnatilgan joyi va vazifasiga qarab vintli konveyer har xil markalarda ishlab chiqariladi. Chigitli paxta uchun vintli konveyerlar paxtani jinlarga va tozalash mashinalariga taqsimlashda, avtomatik taroziga tashishda, quritish uskunalariga uzatishda, linterlash sexidan chiqqan momiqlarni presslash mashinasiga uzatishda, shuningdek, tozalangan va quritilgan paxtani sexlardan tashib chiqishda ishlatiladi.

References:

1. Спиваковский А.О., Дьячков В.К. Транспортирующие машины. М.: Машгиз, 1983.
2. Изучения особенности транспортирования хлопка-сырца различной влажности средствами механического транспорта. Отчет ЦНИИХ прома НИР №25 Т., 1968.
3. Справочник по первичной обработке хлопка. В 2-х книгах. - Т.: Мехнат, 1994, К.1-574 с.
4. Шукуров М.М. и др. Патент Рес. Узб. Винтовой конвейер. UZ IAP 032701, Бюлл. №2, 2007.